

UN LEGADO DE FE Y COMUNIDAD: LA SOLICITUD HISTÓRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA EN EL PUERTO DE FANJUI (JUANJUÍ) CON EL TÍTULO DE NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LA MERCED (1814-2024)

Omar Ruíz Ruíz ¹

18 de septiembre de 2024

DOI: 10.5281/zenodo.13791009

Resumen

La historia de las comunidades se teje a través de los esfuerzos conjuntos de sus habitantes, quienes buscan en la colaboración y en la fe las herramientas para construir un futuro mejor. El 22 de junio de 1814, se presentó una solicitud formal sin precedentes en la vida de la comunidad del puerto de Fanjui (Juanjuí), ubicada en ese entonces dentro de la provincia de Lamas. Con el respaldo del Fiscal de la Doctrina de Saposoa, Anastasio Salas, los vecinos del puerto pidieron la licencia para erigir una capilla con el título de Nuestra Madre y Señora de la Merced. Este artículo examina no solo el contexto histórico de esta solicitud, sino que también reflexiona sobre la importancia de la fe, la comunidad y los espacios de culto en la vida de los pueblos.

Palabras Clave: Juanjuí, Saposoa, Virgen de la Merced, patrona, fiesta religiosa, costumbres, Cabildo, camino real, capilla.

Imagen 1

¹ Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Ricardo Palma y desde el 2015 creador de contenidos históricos en el Facebook "Zapo Sua antigua" relacionados con la Amazonía peruana, principalmente en búsqueda de la historia y evolución del pueblo de Saposoa a través de los tiempos.

1. Contexto histórico

En el siglo XIX, Perú se encontraba en un proceso de transformación social y política. La independencia, que se proclamó en 1821, estaba en el horizonte, y las comunidades buscaban establecer sus identidades en un contexto de cambios profundos. La religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana de las personas, y los espacios de culto eran no solo lugares de oración, sino también núcleos de la vida comunitaria.

El puerto de Fanjui, ubicado en una posición estratégica a orillas del río Huallaga, se había convertido en un punto de encuentro para numerosas familias y transeúntes debido a su importancia comercial y su posición geográfica como camino real. La solicitud para la construcción de una capilla no solo respondía a la necesidad de un lugar de culto, sino que también surgía de la demanda de una infraestructura que permitiera a las familias y a los viajeros obtener los recursos espirituales y materiales que necesitaban para su diario vivir.

2. La Solicitud: Un llamado a la unidad

La solicitud presentada por Anastasio Salas, acompañado por la autoridad del Reverendo P. Fray Antonio Mesa, Cura de la Doctrina, es un testimonio de cómo la comunidad se unió en torno a un objetivo común. En su petición, Salas expone la necesidad de contar con un espacio donde los veinte matrimonios que estaban instalados en el puerto pudieran recibir los sacramentos y ser guiados en la fe cristiana. Este punto se puede considerar fundamental, ya que el bienestar espiritual de los residentes estaba íntimamente ligado a su desarrollo personal y comunitario.

Además, Salas enfatiza que la capilla no solo beneficiaría a los habitantes permanentes, sino que también serviría a los transeúntes que viajaban a través de la región, ofreciendo auxilio y apoyo

espiritual en un viaje que, en aquel entonces, implicaba grandes desafíos y riesgos. La construcción de un lugar donde la gente pudiera descansar y recibir atención espiritual se convertía en un acto de humanidad y solidaridad en medio de las dificultades de la vida diaria.

3. La respuesta del Gobernador: Un respaldo institucional

El 23 de junio de 1814, el Gobernador de Moyobamba, al analizar la solicitud, no encontró inconvenientes para la construcción de la capilla en el puerto de Juan Jui, siempre que esto fuera considerado necesario por el Obispo. Este respaldo institucional señala la colaboración entre la iglesia y el estado, e indica que las obras de fe y comunidad contaban con el apoyo de las autoridades.

Este tipo de cooperación no solo validaba la solicitud de la comunidad, sino que también reflejaba el reconocimiento de las necesidades locales por parte del gobierno. Al establecer un espacio de culto, se estaba fortaleciendo la cohesión social, apoyando los valores familiares y garantizando ciertos principios de ayuda y asistencia a aquellos que lo necesitaban.

4. La importancia de la Capilla para la comunidad

La construcción de la capilla con el título de Nuestra Madre y Señora de la Merced iba más allá de un simple espacio físico para la oración. Representaba un símbolo de esperanza y fe para los vecinos de Fanjui, un lugar donde podían congregarse, celebrar ceremonias, y, sobre todo, mantener viva su espiritualidad en las circunstancias cambiantes de la vida. La capilla se convertiría en un reflejo de la cultura local y de las creencias que sostenían a la comunidad. Además, serviría para más adelante como la certificación y reconocimiento oficial de este nuevo pueblo para la fundación de una iglesia como parte de los procesos administrativos y legales que legitimaban la existencia de este y su autonomía. En este caso

consolidar el puerto de Fanjuy. “Sin la Iglesia no habría fundación alguna; el templo era el corazón de todo pueblo o ciudad en el Antiguo Régimen” Vergara, A. R. A., & García, H. A. O. (2024). Visita pastoral del Obispo Martínez Compañón a la Provincia de Lamas: su capital y pueblos anexos (1782). En Revista de la Academia Sanmartinense de Heráldica y Genealogía N° 6 (pp. 115–148). Alexis Rolando Arévalo Vergara.

Uno de los puntos más destacados en la solicitud es la atención a la diversidad de necesidades que se presentaban en la región. La mención a que los transeúntes podrían recibir “pronto socorro” enfatiza el deseo de los habitantes de Fanjuy de ser un faro de ayuda en medio de la adversidad.

En un sentido más amplio, la fundación de la capilla podía considerarse un acto de resistencia cultural. En un periodo en el que las comunidades enfrentaban transformaciones significativas, la necesidad de tener un lugar sagrado se alza como un acto de preservación de su identidad. La fe y la religión se convertían en un ancla en medio de la incertidumbre, y la construcción de un espacio adecuado para la religión era fundamental para mantener vivas las tradiciones y el conocimiento de su historia.

5. Reflexionando sobre el Pasado y el Futuro

La solicitud presentada en 1814 es un recordatorio poderoso de cómo las comunidades han buscado respuestas a sus necesidades a lo largo de la historia. La necesidad de un lugar de culto es también un reflejo de las aspiraciones de unión y espiritualidad que persisten en el tiempo. Hoy, al mirar hacia el futuro, podemos ver que la construcción de esta capilla no es solo un acto de fe, sino también un puente hacia la construcción de una mejor sociedad: más unida, más solidaria y más consciente de sus raíces.

6. Referencias

Imagen 1: Municipalidad Mariscal Cáceres-Juanjuí (2023). Programación de la Semana Patronal de la “Virgen de la Merced.” <https://www.facebook.com/photo?fbid=611166644539192&set=pcb.611168884538968>

Imagen 2: Salas, Anastasio (1814). Cuatro folios dirigidas al Señor Gobernador y Comandante de Moyobamba solicitando permiso para instalar una capilla en el puerto de Juanjuí. Archivo Arzobispal de Amazonas. Visualizado el 14.VII.2021

Imagen 2